

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 596 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
Arslanova Umidaxon Komiljon qizi	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
Abdullayeva Ugiloy Djurayevna	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
Aripova Sayida Abdulaxatovna	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
Rasuljon Atamuratov	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
Azizova Shodiya Utkur qizi	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
Ochilova Sarvinoz Salim qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni.....	248
Umirova Guldon Jamoliddin qizi	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
Ungalov Akmal Navruzovich	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
Xabirova Zulfiya Anvarbekovna	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
Yuldasheva Mastura Islamovna	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
Алламбергенова Шахноза Садатдиновна	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni	268
Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar.....	272
Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna	

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovu" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	
O'qituvchining o'z darsini tahlil qilishi: tajriba va amaliyot	417
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li	
Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantirishda ma'naviy-axloqiy tadbirlarning o'rni	423
G'aybullayeva Sabohat Ulug'bek qizi, Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishda matn ustida ishlashning ahamiyati.....	426
Islomova Xafiza Azamatovna	
O'quvchilarda estetik qobiliyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy-metodik salohiyati	430
Kaxarova Gulnora Sa'dullayevna	
Boshqaruv kompetentligi tushunchasining pedagogik psixologik va menejment sohalaridagi ilmiy asoslari va evolyutsiyasi.....	434
Mamatqulova Kimyoxon Abdujalilovna	
Muhandislik ta'limida zamonaviy kompyuter grafikasi vositalari yordamida talabalarning konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish.....	438
Muxitdinov Abdurahob Abduvalievich	
Turizm sohasiga oid terminlarni o'qitishda axborot texnologiyasi orqali takomillashtirish	442
Nishanova Hafiza Vafiqulovna	
Ilmiy maqola yozish kompetensiyasini rivojlantirishda statistik metodlarni integratsiyalashning ta'limiy samaradorligi	446
Rahimova Indira Qudrat qizi	
Sotsiologiyadagi asosiy tushunchalari va konsepsiyalari	451
Rustamova Mohimbonu Maxammadjon qizi	
Pedagogik mahoratni baholashda O'zbekiston va Kanada tajribasining qiyosiy tahlili	455
Tursinova Zoxida Sharabidinovna	
Basketbolning insonning jismoniy va kognitiv rivojlanishiga ta'siri: ilmiy tahlil.....	463
Umarjanov Alimardon Alisher o'g'li	
Talaba qizlar psixik salomatligi xususiyati deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omil sifatida.....	466
Xasanova Mashxura Abduvalievna	
Ta'lim jarayonida o'yinlardan samarali foydalanish texnologiyasi.....	471
Ortiqova Yulduz Akram qizi	
Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirish	475
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni aniqlashda L. Starkining tanqidiy fikrlashni baholaydigan modifikatsiya qilingan testidan foydalanish metodikasi	479
Egamberdiyeva Nodira Melibayevna, Xaydarova Ra'no Anvarovna	
Akademik litseylarda fizikani o'qitish jarayoniga "Case-Study" metodini integratsiyalash	484
Batirov Behzod Baratovich	
Nasriy asarlarni o'rgatish samaradorligini oshirish	489
Maftunaxon Akbarova	

Autik spektr buzilishi bo'lgan bolalarda sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish	493
<i>Norboyeva Zamira Ravshanbekovna</i>	
Milliy libos dizaynida an'anaviy va zamonaviy elementlar uyg'unligi	496
<i>Xo'jamurodova Sevinch Abdilmajidovna</i>	
Роль дидактических игр в развитии пространственного воображения учащихся	499
<i>Валиев А. Н., Иброхимова Д. Н.</i>	
Технология проблемного обучения как средство формирования критического мышления при обучении русскому языку	505
<i>Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning amaliyot jarayonida raqamli pedagogik resurslardan foydalanish samaradorligi	510
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, To'xtayeva Robiya Ravshanbek qizi</i>	
Changes in Milk Production and Quality Indicators of Milk Flow (Goats) in Accordance With their Origin and Feeding	515
<i>Abdurasulova Kamola G'afurovna, Pardayeva Muborak, Tursunqulova Diyora, Fayziyeva Vazira</i>	
Maktab o'quvchilarining tarixiy jarayonlarni idrok etishida badiiy adabiyotlarning o'rni	519
<i>Akbutayeva Nafisa Bozarovna</i>	
Talabalarda ijodiy kompetensiyaning pedagogik-psixologik jihatlari	525
<i>Berdiyeva Nilufar Berdiyeva qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muhim pedagogik muammo sifatida	529
<i>Ibragimov Abdulla Abdurayimovich</i>	
Nutqiy rivojlanishi sust bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'rgazmali-obrazli tafakkur xususiyatlari	536
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Biologiyaning "Ekosistema" bobini muammoli o'qitish metodikasini takomillashtirishga doir materiallarni tanlash tamoyillari	540
<i>Jumanov Muratbay Arepbayevich, Ravshanova Umida Baxriddinovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishda foydalanish	544
<i>A. Abdumannatov, Kattayeva Xumora Mamadiyor qizi</i>	
Yoshlar ma'naviyatining shakllanishida milliy an'analar va qadriyatlar	548
<i>Kulmatov Primkul Melikuziyevich</i>	
Ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv va ertaklardan foydalanish	552
<i>Madina Tashpulatova</i>	
Globalashuv davrida jahon geografiyasida siyosiy jarayonlar	555
<i>Mamatkulova Mayaguzal Yalkapberdiyevna</i>	
Ixtisoslashgan maktablarda ona tili va adabiyot darslarida kommunikativ mashqlardan foydalanish metodikasi	559
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
How Bilingualism Enhances Human Personality	564
<i>Musulmonova Shokhruxa Mukhtorjon kizi</i>	
Axborot texnologiyalar asrida pedagoglarning tarmoq uyushmalari: norasmiy ta'lim platformasi uzluksiz kasbiy rivojlanish vositasi sifatida	568
<i>Pulatova E'tibor Obidovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga ma'naviy qadriyat sifatida insonparvarlik tuyg'ularini singdirish prinsiplari	572
<i>Xakimova Marxabo O'raqovna</i>	
Harbiy vatanparvarlik tushunchasi va uning nazariy asoslari	576
<i>Xudoyqulov Alimjon Obloqulovich</i>	
Bo'lajak pedagoglarni kompetensiyaviy yondashuv asosida sinf rahbari faoliyatiga tayyorlashning texnologiyasi	579
<i>Xusenova Sadaqat Botirovna</i>	
Dars jarayonida o'quvchilarning diqqat etishmovchiligini oldini olish	585
<i>Yulchiyeva Shoxsanam</i>	
Факторы, влияющие на развитие духовно-эмоционального интеллекта: методы и приёмы его развития на уроках литературы	589
<i>Наврузова Е. П.</i>	
Об особенностях применения энергетических терминов на уроках русского языка	592
<i>Халикова Мухтарам Набиевна</i>	

AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ASRIDA PEDAGOGLARNING TARMOQ UYUSHMALARI: NORASMIY TA'LIM PLATFORMASI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH VOSITASI SIFATIDA

Pulatova E'tibor Obidovna

Samarqand davlat chet tillar instituti
1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada XXI asr ta'lim tizimida axborot va raqamli texnologiyalarning ta'siri, shuningdek, pedagoglarning kasbiy rivojlanish jarayonida tarmoq uyushmalarining o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tarmoq uyushmalari, ayniqsa raqamli formatda, o'qituvchilarga o'zaro tajriba almashish, metodik masalalarni muhokama qilish va professional rivojlanish uchun samarali imkoniyatlar yaratadi. Maqolada tarmoq jamoalarining faoliyat prinsiplari, pedagogik professional jamoalarning vazifalari hamda tarmoq uyushmalarining pedagogik ta'limdagi o'rni yoritiladi. Tarmoq jamoalari pedagoglarga uzluksiz kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarmoq uyushmalari, platforma, uzluksiz kasbiy rivojlanish, axborot, raqamli texnologiyalar, uyushma, o'qituvchilar, onlayn, professional o'sish.

Abstract: This article examines the impact of information and digital technologies on the education system of the 21st century, as well as the role and significance of network associations in the professional development of teachers. Network associations, particularly in digital format, provide teachers with effective opportunities for experience exchange, discussion of methodological issues, and professional growth. The article discusses the operational principles of network communities, the functions of professional pedagogical communities, and the role of network associations in teacher education. These communities contribute to improving the quality of education by offering opportunities for continuous professional development.

Key words: network associations, platform, continuous professional development, information, digital technologies, association, teachers, online, professional growth.

Аннотация: В статье рассматривается влияние информационных и цифровых технологий на систему образования XXI века, а также роль и значение сетевых объединений в процессе профессионального развития педагогов. Сетевые объединения, особенно в цифровом формате, предоставляют педагогам эффективные возможности для обмена опытом, обсуждения методических вопросов и профессионального роста. В статье рассматриваются принципы функционирования сетевых сообществ, задачи педагогических профессиональных сообществ и роль сетевых объединений в системе педагогического образования. Сетевые сообщества способствуют повышению качества образования, обеспечивая условия для непрерывного профессионального развития педагогов.

Ключевые слова: сетевые объединения, платформа, непрерывное профессиональное развитие, информация, цифровые технологии, объединение, педагоги, онлайн, профессиональный рост.

KIRISH

XXI asr – bu axborot va raqamli texnologiyalarning jadallashayotgan davri bo'lib, barcha sohalar singari ta'lim tizimi ham ushbu jarayonlardan faol foydalanmoqda. Ayniqsa, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida texnologiyalardan qanday foydalanilishi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, o'qituvchilar faqat rasmiy malaka oshirish kurslari bilan cheklanib qolmay, balki norasmiy ta'lim platformalari va professional tarmoq uyushmalari orqali ham uzluksiz o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Pedagoglarga uzluksiz kasbiy rivojlanish imkonini beruvchi samarali modellardan biri – tarmoq uyushmalaridir ^[1; 2].

“Uyushma” – bir maqsad yo'lida birgalikda harakat qilish uchun birlashgan shaxslar yoki tashkilotlar birikmasi, ya'ni ittifoq, tashkilot degan ma'nolarni anglatadi. Boshqacha aytganda, uyushmalar markazlashmagan, o'z-o'zini tashkil qiluvchi tizimlar sifatida namoyon bo'ladi. Jon Dyui tomonidan “uyushma” tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: “Uyushma – bu bir-birlari bilan muloqot qiluvchi odamlar to'plami”. Dyui fikricha, odamlar uyushmalarda ularni birlashtiruvchi umumiylik mavjudligi uchun yashaydilar; muloqot esa aynan shu umumiylikni vujudga keltiruvchi vosita hisoblanadi. Ta'lim uyushmasi modeli esa – umumiy ta'lim resurslaridan turli loyihalarni amalga oshirishda foydalanadigan pedagoglar o'rtasida o'zaro tajriba almashishni tashkil etish shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Tarmoq uyushmalari – bu muayyan soha vakillari, xususan, pedagoglar o'rtasida axborot almashish, tajriba orttirish, ilmiy va metodik masalalarni muhokama qilish, shuningdek, kasbiy rivojlanish uchun imkon yarata-digan virtual yoki real maydonlardir. Bugungi kunda bu tushuncha, ayniqsa, raqamli formatda keng tarqalgan va faol qo'llanilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tajriba almashish uyushmalari konsepsiyasi E. Venger tomonidan o'z rivojini topib, turli xil ta'lim uyushma-lari doirasida yuzaga keladigan munosabatlarni tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda. Har qanday uyushma uchun tajriba almashish va uni o'zlashtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim muassasalarida yangi tashkiliy talqinlar soni ortib bormoqda. Ushbu portallar rasmiy va norasmiy pedagogik ta'limni integratsiyalash orqali malaka oshirish kurslari tinglovchilari o'rtasida interfaol o'zaro aloqalarni qo'llab-quvvatlaydi ^[2; 3].

Bunday imkoniyatlar tarmoq jamoalarida kurslar orasidagi davrda ham o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. E. Shirokov tarmoq jamoasiga quyidagicha ta'rif beradi: “Tarmoq jamoasi – bu rasmiy yoki norasmiy professional guruh bo'lib, ular shaxsiy kasbiy o'sish va ta'lim jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan hamkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadida birlashadi”.

E. D. Patarakin esa tarmoq pedagogik jamoasini o'qituvchilardan iborat guruh sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, bu guruhning asosiy maqsadi – axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'zaro muloqotni qo'llab-quvvatlash va jamoaviy faoliyatni tashkil etishdan iborat.

Pedagoglarning masofaviy professional o'z-o'zini rivojlantirish faoliyati, shuningdek, ularning ta'lim platfor-malari, veb-saytlar va ayrim ijtimoiy tarmoqlarda tashkil etilgan uzluksiz rivojlanishga yo'naltirilgan jamoalarda ishtirok etishi orqali amalga oshiriladi. Bunday norasmiy professional rivojlanish internet tarmog'ida pedagoglar o'rtasida interaktiv aloqalar orqali yuzaga keladi. Bu jarayon, o'z navbatida, ma'lumot almashish, metodik resurslardan birgalikda foydalanish va yuzaga kelgan muammolarni hal qilishda hamkorlik qilish imkoniyatini yaratadi ^[4].

Tarmoq jamoalari ta'lim xodimlarining ijtimoiy tarmoqlar bilan birga ishlashini ta'minlab, pedagoglarga boshqa o'qituvchilar bilan norasmiy muloqot orqali kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini yaratadi va jamoaviy faoliyat uchun interaktiv muhitni shakllantiradi.

Tarmoq jamoalari ish faoliyatining asosiy prinsiplariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- ilmiy-nazariy tushunchalar va pedagogik amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik;
- faoliyatning innovatsion xarakteri;
- yosh pedagoglarni qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligi;
- jamoa faoliyatida ishtirok etishning ixtiyoriyligi;
- ishtirokchilarning samarali faoliyatga yo'naltirilganligi;
- jamoa a'zolarining ichki motivatsiyasi.

Pedagogik professional jamoalarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

ta'lim tizimini metodik ta'minlash, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va innovatsion o'quv metodlarini joriy etish orqali takomillashtirish;

- ta'limdagi dolzarb masalalarni ochiq muhokama qilish imkoniyatini yaratish;
- pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish;
- pedagoglarning birgalikdagi faoliyatini yagona ta'limiy axborot muhitida samarali tashkil etish.

Ko'plab o'qituvchilar o'quv mashg'ulotlarini tayyorlash jarayonida ta'lim resurslarini izlash maqsadida amaliyotga yo'naltirilgan pedagogik jamoalarning veb-sahifalariga murojaat qiladilar. Internetda ta'lim sohasiga oid ko'plab saytlar, platformalar va portallar mavjud bo'lib, ularda o'quv materiallari, dars ishlanmalari, metodik resurslar, didaktik vositalar, shuningdek, o'qitish va tarbiya masalalariga bag'ishlangan ilmiy-maqolalar joylashtirilgan ^[5; 6].

Tarmoq uyushmalari pedagoglarga metodik ishlanmalar va dars materiallari uchun ochiq kirish rejimidagi ta'lim resurslari bazalarini taqdim etadi. Shuningdek, ular o'z metodik va didaktik materiallarini e'lon qilish uchun platforma vazifasini ham bajaradi. Biroq shuni alohida ta'kidlash joizki, mazkur materiallarning barchasi ham metodik jihatdan yetuk emas. Ular mutaxassislar tomonidan oldindan ekspertizadan o'tkazilishi yoki baholanishi talab etiladi. Ayrim hollarda, joylashtirilgan materiallar ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki metodik aniqlik va axborotning ishonchligi ko'p hollarda muallifning kasbiy malakasi bilan bog'liqdir. Shu boisdan, pedagoglar tomonidan ta'lim resurslarini ochiq maydonlarda joylashtirishda mualliflik huquqlarini saqlash hamda metodik sifatni ta'minlash mas'uliyati yuqori bo'lishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili, mavjud pedagogik tajribalar va ochiq manbalardagi (internet platformalari, ta'lim portallari, vebinar arxivlari) kontentni o'rganish orqali yig'ildi. Shuningdek, soha mutaxassislarining tajribalariga asoslangan ikkilamchi manbalar ham tahlilga jalb qilindi. Metod sifatida kontent-tahlil usulidan foydalanildi, bunda tarmoq uyushmalari faoliyati, ularning pedagoglar kasbiy rivojlanishidagi o'rni va samaradorligi mavzulari bo'yicha mavjud axborotlar mantiqiy va tizimli tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar asosida tarmoq jamoalarining pedagogik jarayonga integratsiyalashuvi, norasmiy ta'lim vositasi sifatidagi funksiyasi hamda ta'lim sifatiga ta'siri baholandi. Tanlangan metodologiya mavzuni nazariy va amaliy jihatdan o'rganish, mavjud holatni aniqlash va asosli xulosalar chiqarishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarmoq pedagogik jamoasi ishtirokchilari odatda quyidagi yo'nalishlarda faoliyat yuritadilar:

- **Metodik yo'nalish** – pedagogik masalalarni muhokama qilish, metodik va didaktik materiallarni ishlab chiqish;
- **Loyihalash yo'nalishi** – master-klasslar, treninglar, masofaviy kurslar ishlab chiqish, tarmoq loyihalarini o'quvchilar uchun yaratish va amalga oshirish;
- **Ta'lim yo'nalishi** – masofaviy treninglar yoki master-klasslarda ishtirok etish orqali o'zini rivojlantirish.

Pedagoglarni tarmoq pedagogik jamoalarida faol ishtirok etishga jalb qilish, ularning kasbiy rivojlanishini uzluksiz davom ettirish imkonini yaratadi. Bu esa nafaqat norasmiy, balki rasmiy ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojni shakllantiradi. Tarmoq jamoalaridagi norasmiy ta'lim modeli axborot almashish, ilmiy-amaliy onlayn seminarlar va videokonferensiyalar, shuningdek, ta'limning dolzarb masalalari bo'yicha vebinarlarni o'z ichiga oladi va bu holat malaka oshirishning masofaviy kurslari orqali rasmiy ta'lim bilan to'ldiriladi. Bu ayniqsa yosh pedagoglar uchun kasbiy qiyinchiliklarni yengib o'tishda muhim vosita hisoblanadi.

Biroq pedagoglarning zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalanish, kerakli axborotni tezkor izlab topish va uni qayta ishlash bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emasligi bu platformalardan faol foydalanishga to'sqinlik qilmoqda ^[7; 8].

Shu bilan birga, pedagoglar tomonidan yangi aloqa shakllarini va birgalikda faoliyat yuritish usullarini o'zlashtirish, muvaffaqiyatli pedagogik amaliyotlarni internet muhitida taqdim etish ko'nikmalarini shakllantirish zarurati ham mavjud. Ushbu vazifani pedagoglar uchun qo'shimcha professional ta'limni tashkil etish orqali amalga oshirish mumkin.

Bu jarayon tarmoq jamoalari doirasida turli tarmoq loyihalarini amalga oshirish, metodik birlashmalarda pedagoglar o'rtasidagi jamoaviy hamkorlikni kuchaytirish, talabalar bilan samarali ijodiy faoliyat yuritish hamda ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishni o'z ichiga oladi.

Norasmiy pedagogik ta'limning asosiy ichki shartlaridan biri – T. L. Dubrovina ta'kidlaganidek, uzluksiz ta'lim zaruratini anglash, doimiy ravishda bilim, ko'nikma va amaliy tajribani oshirish orqali pedagogik kompetensiyani rivojlantirishdan iboratdir. U malaka oshirish maqsadlarini qayta ko'rib chiqish, norasmiy ta'lim olish va professional-pedagogik muammolarni hal qilishda mustaqillikni shakllantirish zarurligiga e'tibor qaratadi.

Rejalashtirilgan ixtiyoriy norasmiy ta'limni olish imkoniyati nafaqat pedagogning uzluksiz ta'limga tayyorligini, balki o'z-o'zini o'qitishga bo'lgan shaxsiy motivatsiyasini ham rivojlantiradi. Bu esa, o'z navbatida, kasbiy shaxsiyatning shakllanishiga olib keladi.

Pedagogik qo'shimcha ta'lim olishdagi ijtimoiy motivatsiya – o'qituvchining shaxsiy kasbiy rivojlanishiga bo'lgan intilishini belgilaydi. Tarmoq professional hamjamiyatining faoliyatida doimiy ishtirok etish, hamjamiyat a'zolari bilan samarali aloqalar o'rnatish orqali o'qituvchining motivatsion sohasida ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'plab o'qituvchilarning o'z ustida doimiy ishlamasligi, uzluksiz kasbiy rivojlanishdan ortda qolayotganining yana bir muhim omili – bu ularning malaka oshirishga bo'lgan ichki motivatsiyasining pastligidir.

Professional rivojlanishga bo'lgan motivatsiyani oshirish uchun birgalikda tashkil etiladigan tarmoq tadbirlari, onlayn vebinarlar, ilmiy-amaliy anjumanlar, masofaviy treninglar, shuningdek, malaka oshirishni tasdiqlovchi sertifikatlarni olish imkoniyatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarmoq asosidagi loyihaviy faoliyatlar pedagoglarning faolligini rag'batlantiradi, ular o'zaro tajriba almashish, dolzarb ta'limiy muammolarni hal qilish va ilg'or pedagogik yondashuvlarni joriy etish imkoniga ega bo'ladilar.

Shunday qilib, tarmoq uyushmalari va norasmiy ta'lim platformalari o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda, ularning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirishda va umumiy ta'lim sifatini oshirishda samarali vosita sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Дубровина Т. Л. Возможности неформального педагогического образования в основе повышения квалификации преподавателей профессионального цикла СПО / Т. Л. Дубровина // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 5 (42). – С. 114–121.
2. Etienne Wenger. Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press, 1998.
3. Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир / Пер. с нем. М. Чередниченко, пер. с англ. Ю. Турчаниной, Гусинского; под ред. Т. Шанина. – М.: Просвещение, 2006.
4. Патаракин Е. Д. Сетевые сообщества и обучение / Е. Д. Патаракин. – М.: ПЕРСЭ, 2006. – 112 с.
5. Xalq ta'limi jurnali. – 2016-yil, 6-son.
6. Василевская Е. В. Взаимодействие в условиях сетевой организации муниципальной методической службы / Е. В. Василевская // Взаимодействие органов управления образованием и методических служб: сб. науч.-метод. материалов / сост. Л. И. Филатова; науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: АПК и ППРО, 2005. – 152 с.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati, elektron ilova.
8. Широкова И. Э. Сетевое взаимодействие педагогов Иркутской области в системе повышения квалификации в межкурсовой период / И. Э. Широкова // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2012. – № 1 (10). – С. 94–97.
9. Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования: статьи и лекции / П. Г. Щедровицкий. – М.: Эксперимент, 1993. – 154 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.